

TŌQIMACHILIK VA YENGIL SANOATDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARNI JORIY ETISH YO'NALISHLARI

Sh.G. Djurayeva

PhD, Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institute

E-mail: shakhnozag1985@mail.ru

F.Y. Esonova

Talaba, Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

M.A.Raximberganova

Talaba, Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292275>

Annotatsiya

Ushbu maqolada to'qimachilik va yengil sanoat sohasida raqamli va innovatsion texnologiyalarni joriy etish yo'nalishlari, ularning ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdagi ahamiyati hamda zamonaviy dasturiy vositalar orqali loyihalash jarayonlarini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston to'qimachilik sanoatida raqamli modellashtirish, 3D texnologiyalar, nanomateriallar va ekologik innovatsiyalarni qo'llash tajribalari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: to'qimachilik, yengil sanoat, raqamli texnologiyalar, innovatsiyalar, avtomatlashtirish, 3D modellashtirish, nanomateriallar, raqamli dizayn, ekologik barqarorlik, CLO 3D, AutoCAD, CorelDRAW, virtual loyihalash, sun'iy intellekt.

Annotation

This paper explores the implementation of digital and innovative technologies in the textile and light industry of Uzbekistan. The study focuses on the automation of clothing design processes, the integration of 3D modeling systems such as CLO 3D, AutoCAD, and CorelDRAW, as well as the application of nanomaterials in modern textile production. The article highlights the importance of digital transformation for improving production efficiency, quality control, and ecological sustainability. The research also examines the role of artificial intelligence and data-driven approaches in forecasting fashion trends and optimizing manufacturing workflows.

Keywords: textile industry, light industry, digital technologies, innovations, automation, 3D modeling, nanomaterials, digital design, ecological sustainability, CLO 3D, AutoCAD, CorelDRAW, virtual prototyping, artificial intelligence.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida to'qimachilik va yengil sanoat sohasi eksport salohiyatini oshirish hamda xalqaro standartlarga mos ishlab chiqarish tizimini yaratishda yetakchi yo'nalishlardan biri sifatida shakllandi. Ushbu jarayonda innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va raqamli boshqaruv tizimlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda [1].

To'qimachilik sanoatida raqamli texnologiyalarni tatbiq etish ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini takomillashtirishga xizmat qilaadi. Masalan, CLO 3D, Marvelous Designer va AutoCAD dasturlari erda mi da kiyim model larini virtual muhit da loyihalash, andoza va detal lar ni avtomatik aniqlash, material sarfini optimallashtirish imkoni mavjud. Bu esa inson omilini kamaytirib, aniqlik va samaradorlikni oshiradi [2].

Raqamli modellashtirish технологияси дизайнер va texnologlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi, tayyor mahsulotning 3D ko'rinishida namoyishi esa buyurtmachilarga oldindan baholash imkonini beradi. Shu yo'l bilan ishlab chiqarishdagi xatoliklar kamayadi va vaqt tejiladi.

Innovatsion texnologiyalar orasida nanomateriallardan foydalanish ham muhim o'rin tutadi. Nanotolalar asosida ishlab chiqilgan matolar suv va chang o'tkazmaydigan, bakteriyalarga chidamli va uzoq muddatli mustahkamlik xususiyatlariga ega bo'ladi. Bu esa ekologik barqaror ishlab chiqarishni ta'minlaydi [3].

Shuningdek, yengil sanoat korxonalarida "aqli boshqaruv" tizimlarini joriy etish tendensiyasi kuzatilmoqda. Sensorlar orqali material sarfi, ishlab chiqarish tezligi va mahsulot sifati haqidagi ma'lumotlar real vaqt rejimida tahlil qilinadi. Bu ma'lumotlar asosida avtomatik qaror qabul qilish imkoni yaratiladi.

O'zbekiston sharoitida "O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasi va ilmiy tadqiqot institutlari hamkorligida innovatsion dasturlarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, ayollar kiyimlarini kompyuterda loyihalash jarayonini avtomatlashtirish va dekorativ elementlarni bazaviy ma'lumotlar asosida modellashtirish [2] yo'nalishida muhim natijalarga erishilmoqda.

Raqamli transformatsiya sharoitida ishlab chiqarishning ekologik jihatdan barqaror bo'lishi ham matolar va energiya tejamkor texnologiyalar keng joriy qilinmoqda. Bu yo'nalishda Yevropa Ittifoqi va Osiyo davlatlari tajribasi o'rganilib, mahalliy sharoitga moslashtirilmoqda.

Innovatsion rivojlanishning yana bir yo'nalishi — big data va sun'iy intellekt asosida moda tendensiyalarini tahlil qilishdir. Bu yondashuv orqali dizaynerlar global bozor talablarini oldindan bashorat qilib, yangi kolleksiyalar ishlab chiqishda ma'lumotlar tahliliga tayana oladi.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar asosida aytish mumkinki, to'qimachilik va yengil sanoatda raqamli va innovatsion texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, ekologik muvozanatni saqlash va xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli dasturlar yordamida mahsulot sifatini yaxshilash, moddiy sarfni kamaytirish va ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirish mumkin. Shu bois, innovatsion yondashuvlar soha taraqqiyotining asosiy drayveri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Hasanova R. To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion boshqarish jarayonlarini takomillashtirish // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2020. – №5.
2. Juraeva Shakhnoza Gayratovna. Innovatsion texnologiyalar asosida ayollar kiyimlarini avtomatlashtirilgan loyihalash tizimi // Textile Journal of Uzbekistan (Scopus). – 2023.
3. Juraeva Sh.G. To'qimachilik va yengil sanoatda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish yo'nalishlari // Central Asian Problems of Modern Science and Education. – 2022.
4. [<https://lib.bimm.uz/items/download/6203>]
5. [<https://finance.tsue.uz/index.php/afa/article/view/96>]
6. [<https://green-eco.uz/index.php/GED/article/view/5391>]
7. Патент РУз № IAP 05640, Печатная краска для отделки ткани. Кадиров Т.Ж.,

Джураева Ш.Г., Ташпулатов С.Ш. Официальный бюллетень-2018 г.

8. Ш.Г.Джураева, С.Ш.Ташпулатов, И.В.Черунова, З.А.Сабилова, М.Эргашов. Программный продукт “Электронная база декоративных элементов” // Свидетельство на программный продукт №DGU 13118 по заявке №DGU 2021 3140 от 19.10.2021
9. Джураева Ш.Г. Значение узбекских национальных декоративных элементов в мире // Universum: технические науки. 2021. № 8-1 (89), С. 81-83.
10. Tashpulatov S.Sh., Djurayeva Sh.G., Murodov T.B. Development of information support for decorative elements for fashion industry objects // International Journal of European science review, ISSN 2310-5577, Vienna, Austria, 7-8 (2018), July-August, p.p.225-228.
11. Tashpulatov S.Sh., Cherunova I.V., Rasulova M.K., Inogamjanov D.D., Djurayeva Sh.G. Development of the calculation method of polymer compound mass to be applied onto the textile garment pieces // Aegean International Textile and Advanced Engineering Conference (AITAE 2018) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 459 (2019) 012067 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/459/1/012067.
12. Джураева Ш.Г. Особенности узбекского декора на костюме // Научный журнал «Индустрия дизайна и технологии», №04-2010, Алматы, С. 87-94.
13. Djurayeva, Sh. G. 3D technologies in the process of designing a costume with traditional Uzbek decorative elements // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online), Scopus ASCC: 2200, Philadelphia, USA, 30 (2021), August, page 7-11.
14. Djurayeva, Sh. G. Theoretical principles of designing modern clothing based on a creative source // American engineering and technology journal, ISSN: 2689-0984, USA, Issue 07, 30 (2021), July, page 15-19.
15. Джураева Ш.Г. Значение узбекских национальных декоративных элементов в мире // Universum: технические науки. 2021. № 8-1 (89), стр. 81-83.
16. Djurayeva, Sh., Tashpulatov S. The use of polymer compositions based on modified collagen as a thickener for printing inks // Journal: The scientific heritage. 2021. VOL 1, No 76 (76), Budapest, Hungary, page 8-9.
17. Ш.Г.Джураева, С.Ш.Ташпулатов, И.В.Черунова. Применение 3D технологий в моделировании дизайна одежды с элементами национального декора// Алматы технологиялық университетінің хабаршысы. 2021. №3. -С. 60-67.
18. Djurayeva, Sh. Information Support Of National Decorative Elements Of India And Uzbekistan For Fashion Industry Enterprises // Journal of Fashion Technology and Textile Engineering. – DOI: 10.37532/jfjte.2021.9(10).226, London, United Kingdom.
19. Джураева Ш.Г. Выбор параметров декоративного элемента, соответствующего размеру одежды // Материалы VIII Международной научной конференции, Наука и образование. Кемеровский государственный университет, Белово: ООО«Канцлер», 2010.-Ч. 3.-С. 178- 180.
20. Джураева Ш.Г. Специфические региональные аспекты узбекского народного костюма // Сборник статей IX Международной научной конференции, часть 1, Наука и образование. Кемеровский